

СОВРЕМЕННОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ш.Н. Турсунова

преподаватель-стажёр кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

shaxnozanasim@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556479>

***Аннотация.** В статье рассматривается вопрос о применении новых технологий SMART в системе образования. При разумном использовании современные информационные технологии способны привести в процесс образования элемент новизны, повысить интерес обучающихся к приобретению знаний, облегчить преподавателю задачу подготовки к занятиям при изучении иностранных языков.*

***Ключевые слова:** современные информационные технологии, самостоятельная работа, чтение, письмо, говорение, «Аудирование русской речи».*

На сегодняшний день разрабатывается достаточное количество различных методов и способов обучения иностранным языкам с использованием возможностей информационных технологий. Под информационными технологиями мы имеем ввиду не только специальное техническое оборудование, но и комплексную систему, куда входят электронные книги, учебники, пособия, программы, обучающие методы и разработки занятий. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой говорил, что речь человека – это зеркало его самого [1]. Поэтому целью комплексной системы является повышение способности учащихся к общению и улучшению речевых навыков. В качестве примера можем привести новую дисциплину «Аудирование русской речи», которую внесли в учебную программу 2024 – 2025 учебного года отдела координации Совместных образовательных программ с Адыгейским государственным университетом. На освоение материала данной дисциплины в учебном плане выделено 144 часа на 2 семестра. Для освоения данной дисциплины использование информационных технологий важно и нужно. Использование мультимедийных средств обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, помогает его индивидуализировать, в зависимости от каждого студента, его особенностей и возможностей.

Навыки общения на иностранном языке у учащегося проявляются тогда, когда он начнёт выражать свою мысль на другом языке, а способность самому решать разные задачи общения и познания свидетельствуют о том, что у обучающегося сформировались знания и умения. Использование современных информационных технологий вызывает у обучающихся новый взгляд на изучаемые науки и раскрывает их потенциальные возможности. Хорошее знание иностранного языка, как правило, позволяет самому эффективно изучать

язык, развивать и углублять свои познания, культуру общения и поиска информации. Поэтому здесь роль самостоятельной работы учащегося важна. Самостоятельная работа – важная составляющая при эффективном изучении иностранного языка [4, с. 706-708]. В данном процессе учащийся использует свои усилия и выражает в той или иной форме результат умственных или физических (либо тех и других вместе) действий и осознанно двигается к поставленной цели.

Но сколько бы обучающий ни использовал современные информационные технологии при изучении иностранного языка самостоятельно, важно содействие учителя. Роль обучающего большая, он организует и координирует весь процесс обучения, учитывая при этом способности и возможности учащихся.

При использовании современных информационных технологий очень большую роль играет преподаватель как человек, который организует и координирует весь процесс обучения. У него есть права регулирования процесса обучения с учетом способностей и возможностей любого студента. В данном процессе правильно формируется коммуникативный метод, при помощи которого организуется обучение на основе моделирования ситуаций общения людей. Коммуникативный метод определяет вид общения, подбирает и структурирует речевой материал.

На сегодняшний день общественная жизнь насыщена информацией в области интернета. Это даёт возможность грамотного применения сегодняшних информационно-коммуникативных технологий в области образования. Они усовершенствуют методы обучения, служат появлению мотивации и результата производящегося действия, оптимизируют организационные и управленческие процессы в сфере образования.

Благодаря информационно-коммуникативным технологиям преподаватели и учащиеся экономят время, т.е. если раньше мы часами писали дидактический материал для обучения или же ходили со стопкой наглядных пособий из аудитории в аудиторию, то сейчас это заменено презентациями, электронными досками, проекторами и т.п. Сейчас педагогам удаётся организовать учебный процесс, который даёт учащимся наибольшую мотивацию к учёбе.

Интерактивные формы изучения, преподносимые новыми технологиями, дают возможность смоделировать темповые ситуации: за недолгое время можно получить новую информацию, оценить и запомнить её, сравнить разные мнения, вместе разобрать проблемные задания, участвовать в дискуссиях. При выполнении заданий с применением сегодняшних технологий учащиеся

являются не просто исполнителями заученных речей, а талантами, проявляющими творческие способности.

Мы знаем, что изучение иностранных языков, – это приобретение навыков чтения, письма и умения грамотно говорить. Труднейшей задачей считается последний пункт – говорение. В этом плане на сегодня разрабатывается очень много проектов. Все эти действия связаны с тем, что обучающиеся желают вступить в контакт, то есть выполнить появившееся намерение говорить, что позволяет наладить взаимодействие с другим человеком, также владеть комплексом формул организации письма и устной речи, которые требуются при вербальном общении [2, с. 78].

Итак, язык представляет собой средство для общения людей, а способность говорить, то есть речь, – это способ такого общения. Овладеть этим средством можно путём воспроизведения учебных заданий самыми новыми технологиями SMART (аудио- или видеопередач в интернете, как онлайн, так и оффлайн, аудио- и видеозаписи и т.п.), которые вырабатывают навыки правильной речи при изучении иностранных языков [3, с. 103-119]. Это даёт возможность моделировать учебные ситуации и дополнять традиционные способы обучения.

Литература:

1. <https://stihi.ru/diary/elen10/2018-04-20>
2. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 288 с.
3. Панюшкина О.А. Инновационная среда для обучения иностранному языку в вузе (на примере испанского) / под ред. Т.Н. Леван // Инновационные процессы в образовании: коллективная монография. – Новосибирск: Изд-во «СибАК», 2013. – С. 103-119.
4. Самсонова Н.И. Самостоятельная работа при обучении иностранному языку / Н.И. Самсонова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 7 (111). – С. 706-708.